

AYOLLARNING JAMIYATDAGI TUTGAN O`RNI

Dedaquziyeva Barchinoy Maxamadjonovna

<https://orcid.org/0009-0008-8759-5436>

Toshkent amaliy fanlar universiteti Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14886896>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatda ayollarning o'rne va ularga yaratilayotgan imkoniyatlar, ayollarni sifatli ta'lim olishlari uchun qaratilgan chora-tadbirlar hamda ularning huquqlari, gender tengligi, bugungi kunda ayollarimizga yaratilayotgan imkoniyatlar, ayollarimizni himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamiga yordam berish maqsadida olib borilayotgan ishlar xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: gender tenglik, ta'lim, imkoniyat, jamiyat, turmush, statistika, ayol, Yangi o'zbekiston

1. Kirish.

Dunyoning ko'plab rivojlangan davlatlari qatorida O'zbekiston Respublikasida ham ayollar va bolalarga bo'lgan e'tibor - ularning jamiyatdagi va davlat boshqaruvidagi o'rnini mustahkamlashning davlat siyosati darajasigacha ko'tarilayotganida namoyon bo'lmoqda. Har qanday jamiyatning rivojlanishida muhim ro'l kasb etadigan tarbiya masalasi oiladan shakllanadi. Oila esa o'z navbatida, undagi er-hotin, otana bilan farzand o'rtasidagi munosabatlarning maskanidir. Shunday ekan bir - biriga bog'liq bo'lgan munosabatlar zahirida jamiyatni tashkil qiluvchi SHAXS shakllanadi. Tarbiya va ayolning oiladagi o'rne masalasida ko'plab uzundan uzoq isbotni allaqachon amalda k'orasatayotgan misollarni kelirish mumkin. Hususan, O'zbekiston Respublikasining gender tengligi bo'yicha olib borayotgan siyosati, davlat boshqaruvida xotin-qizlarga ko'plab imkoniyat eshiklarini ochadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tashkil qilingan. Respublikamiz Kontitutsiyasi 46- moddasi bilan xotin-qizlar erkaklar bilan teng huquqliliklari belgilab qo'yilgan bo'lib, ularni ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa sohalaridagi faoliyatlari qonun bilan himoyalangan. 2019-yil 23-avgustda O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari" to'g'risida Qonuni qabul qilingan. Ushbu Qonunga asosan ayollarning jins bo'yicha bilvosita kamsitilishi taqiqlanib, xotin-qizlarning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeinin mustahkamlashga, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan ijobiy choralar qat'iy belgilangan. Mehnat qonunchiligida ayollarga alohida huquq va erkinliklar berilgan. Homiladorlik yoki farzandlar borligi bilan bog'liq sabablarga ko'ra ishga qabul qilmaslik ishga qabul ishni qonunga xilof ravishda rad etish sanaladi (Mehnat kodeksi 120-m.). Homilador ayollarga, uch yoshga to'lmagan bolasini bor ayollarga ishga qabul qilishda dastlabki sinov muddati belgilanmaydi (Mehnat kodeksi 129-m.). Bundan tashqari mehnat shartnimasini bekor qilishda ham homilador ayollar va uch yoshgacha bolasi bo'lgan xodimlar uchun kafolatlar berishni nazarada tutadigan talablarga rioya qilmasdan ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilish taqiqlanadi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Respublikamizda ayollarning har qanday sohada faol ishtiroki kafolatgan hamda ularning huquq va erkinliklari davlat himoyasidadir.

2. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Ayollarni jamiyatda tutgan o'rnini yoritishda tadqiqot qismiga shaxsdagi jinsga oid rollarni, sifatlar darajasini aniqlab berish imkoniyatini yoritib beradigan "Sandra Bem so'rovnomasi" dan foydalandik.

Maqsad. Test shaxsdagi jinsga oid rollarni, shaxsdagi maskulin va feminin sifatlarini darajasini aniqlab olishga imkon beradi.

Yo'riqnoma: testda shaxsga oid 60ta sifat xususiyatlari maxsus so'rovnomada keltirilgan. Ularni o'qib, sinoluvchi o'zini shu sifatga qanchalik mos yoki mos kelmasligini baholaydi. Bunda shu sifatni faqat bir marta belgilashga rioya etish lozimdir.

	Sifatlar	M	F		Sifatlar	M	F
1	O'ziga ishonchli	10	30	31	Qarorga tez keladigan	10	30

2	Yon bosadigan	5	35	32	Birga qayg'uradigan	22	28
3	Yordam berishga tayyor	8	32	33	Samimiy	15	25
4	O'z qarashlarini himoyalovchi	11	29	34	Faqat o'ziga ishonadigan	10	30
5	Quvnoq	10	30	35	Boshqalarni qo'llaydi	8	32
6	Jiddiy	12	28	36	Obro'ga intilish	5	35
7	Mustaqil	15	25	37	Rahbar,dominant	8	32
8	Uyatchan	15	25	38	Moslashib ketadigan	14	36
9	Vijdonli	8	32	39	Yoqimtoy	7	33
10	Kuchli,baquvvat	15	25	40	Erkakcha qat'iy	9	31
11	Nozik	12	28	41	Ko'ngli bo'sh	10	30
12	Artistona	8	32	42	Jiddiy,viqorli	6	34
13	Xarakatchan	10	30	43	O'z fikriga ega	15	25
14	Izzattalab	8	32	44	Ko'ngilchanlik	5	35
15	Omadli	12	28	45	Do'stona	13	27
16	Kuchli shaxs	9	31	46	Agressiv	11	29
17	Sadoqatli	8	32	47	Ishonuvchan	3	37
18	O'zgaruvchan	5	35	48	No'noq	2	38
19	Qattiq xarakterli	7	33	49	Lider bo'la oladi	10	30
20	Jozibali	7	33	50	Bolaga o'xshaydi	2	38
21	Ishonchli	15	25	51	Moslashishga moyil	8	32
22	Aqlni ishlatadigan	15	25	52	O'ziga xos	5	35
23	Qayg'uradigan	8	32	53	Qo'pollik qilmaydi	13	27
24	Rashkchi	9	31	54	Beqaror	1	39
25	Liderlik qobiliyati	10	30	55	Raqobatchi	10	30
26	Boshqalarga e'tiborli	5	35	56	Bolalarni sevadi	19	21
27	Xaqiqatparvar	15	25	57	tartibli	17	23
28	Tavakkalchi	11	29	58	Izzattalab	4	36
29	Tushunadigan	6	34	59	Mehribon	6	34
30	kamgap	12	28	60	Mulohazali	18	22

3.Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Mazkur test shaxsda maskulinlik (Erkakcha sifatlar) va femininlik (ayollarga hos sifatlar) sifatlarning namoyon bo'lishi darajasini ko'rsatib beradi.

Maskulinlik sifatlarini: 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58 bildiradi.

Femininlik sifatlarini esa: 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59 bildiradi.

Maskulinlik-(lotin tilidan masculinus,erkak) erkaklarga hos sifatlar,yani xarakter xislatlari tushuniladi.Misol uchun maskulin ayol deganda tashqaridan erkaklarga xos emas,balki erkaklarga xos xarakter xislatlarini,yani iroda kuchi,dovyuraklik,dangallik kabi sifatlarni namoyon etuvchi shaxs tushuniladi.

Femininlik-(lotin tilidan feminnin, ayollik) ayollarga xos xususiyatlar, sifatlarni o'zi bilan namoyon etish.

4.Xulosa.

Bugungi maqolamiz yuzasidan o'tkazilgan tadqiqotda quyidagicha xulosa aniqlandi. Tajribamizni o'tkazish natijasida 40 nafar patsent respondent jalb qilindi, ulardan 13 nafari maskulinlik xarakteriga mos sifatlar aniqlandi. Oilada o'zining boshqaruvi ,prinsipi, tartib qoidasi bilan o'z o'rniga ega. O'zi mustaqil ravishda oila boshqaruvi,farand tarbiyasi, mustaqil hayotga teran ko'z bilan boqishi namoyon bo'ldi.

Qolgan 27 nafar ishtirokchimizda esa, nozik tabiatlilik, ayollarga hos bo'lgan barch fazilatlar namoyon etilishi, oilada doimiy turmush o'rtog'iga qaysidir ma'noda qaramligi bilan farqlandi.

Har qanday davlat va jamiyat taraqqiyoti bir qator omillar asosida yuz beradi. Bu jarayonda ayollar, ularning ijtimoiy-siyosiy munosabatlardagi ishtiroki, huquq va erkinliklari amalda ta'minlanganligi masalasi – davlatlar rivojining hamda demokratiyaning muhim indeksi sanaladi. Zotan, ayol va uning jamiyat hayotidagi o'rni hamisha muhim mezon bo'lib kelgan.

Har qanday ijtimoiy tuzilma asosida ayollarning reproduktiv imkoniyatlari bilan bir qatorda yangi avlodning shakllanishi va rivojlanishida ham ularning o'rni beqiyos. Jamiyatda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta'minlashning asosiy printsiplari mavjud bo'lib, bular qonuniylik, demokratizm, xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi, jins bo'yicha kamsitishga yo'l qo'yilmasligi, ochiqlik va shaffoflikdir.

Dunyo mamlakatlari qatorida va xalqaro hamjamiyatda munosib o'ringa ega bo'lgan O'zbekistonning davlat va jamiyat sifatidagi taraqqiyoti silsilasida ayolning o'rni, uning siyosiy va huquqiy madaniyati alohida ahamiyat kasb etadi.

Bugungi globallashuv jarayonida yangi avlodning har qanday sharoitga nisbatan faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalasida xotin-qizlarning o'rni va roli har qachongidanda muhim. Shu bois islohotlarning asosiy mazmuni ham xotin-qizlarning yangi g'oya va tashabbuslar bilan chiqishlarini qo'llab-quvvatlash, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar, o'zgarishlar va ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda ularning faol ishtirok etishlarini ta'minlashdan iborat. Zero, inson qadrini ulug'lash, avvalo, ayolga hurmat va ehtirom, mo'tabar onalarimizni e'zozlash, munis opa-singillarimizni qadrlash orqali ro'yobga chiqadi, desak ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan vidioselektor yig'ilishidagi asosiy ma'lumotlar. 2022 yil 2 mart. Elektron resurs
2. O'zbekiston respublikasi prezidentining 2020 yil 18-fevraldagi PF-5938-son farmoni
3. <https://daryo.uz/2019/03/07/shavkat-mirziyoyev-ayollarning-jamiyatdagi-o'rnini-o'zbekiston-erishayotgan-yutuqlardagi-beqiyos-hissasini-hech-narsa-bilan-o'lchab-bo'lmaydi/>
4. N.T.Norqulova "Shaxs ijtimoiy xulqi va affilyatsiya motivatsiyasi diagnostikasi Toshkent-2017.